

БОЗОР МУНОСАБАТЛАРИ ШАРОИТИДА ЕР РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Кубаев Джасур Абдумуминович

“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети, таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11403567>

Аннотация. Мақолада ер ресурсларидан бозор иқтисодиёти шароитида самарали фойдаланиш, унинг иқтисодиётдаги ўрни ва аҳамияти кенг ёритилган. Ер ресурсларидан, айниқса қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан фойдаланиш самарадорлиги очиб берилган.

Калим сўзлар: ер, ер ресурслари, қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар, бозор муносабатлари.

Аннотация. В статье рассматривается эффективное использование земельных ресурсов в рыночной экономике, его роль и значение в экономике. Выявлена эффективность использования земельных ресурсов, особенно земель сельскохозяйственного назначения.

Ключевые слова: земля, земельные ресурсы, земли сельскохозяйственного назначения, рыночные отношения.

Abstract. The article discusses the efficient use of land resources in a market economy, its role and significance in the economy. The efficiency of using land resources, especially agricultural land, has been revealed.

Keywords: land, land resources, agricultural land, market relations.

Юртимизда бир томондан йилдан йилга аҳоли сонининг ўсиши, табиий ресурслар, айниқса ер ресурсларига бўлган талабнинг ошиб бориши, иккинчи томондан иқлимнинг кескин ўзгариб бориши аҳолини уй-жой ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга таъсир этувчи асосий омиллардан саналади. Бундай ўткир муаммоларнинг иқтисодиётнинг бошқа соҳа ва тармоқларидагидан фарқли томони табиий омиллар таъсирига мойил бўлган ҳамда юртимизда ишлаб чиқариш асосини ер ва сув ресурслари ташкил этган аграр соҳанинг, айниқса унинг маркази ҳисобланган қишлоқ хўжалиги тармоғининг барқарор ривожланишига таъсири сезиларли даражада бўлиши табиий ҳолдир. Голдман Сачс халқаро консалтинг компаниясининг берган маълумотларига кўра, Бирлашган миллатлар ташкилоти 2050 йилга бориб дунё аҳолисининг сони 9.8 миллиардга етишини, бунинг учун эса озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 70 фоизга ошириш лозимлигини башорат қилишмоқда [1]. Бу каби маълумотлардан сўнг бутун дунё ҳамжамияти қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш, соҳага инвестицияларни кенг жойи этиш ҳамда ушбу тармоқда илмий тадқиқот ишларини олиб бориш кўламини кенгайтириш лозимлигини тушунмоқда. Кейинги йилларда мамлакатимизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор чора-тадбирларнинг амалга оширилиши натижасида Ўзбекистон Республикаси дунё ҳамжамиятида ўз эгаллаб турган ўрнини мустаҳкамлашга эришди. Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар бутун дунёда, шу жумладан Ўзбекистон Республикасида ҳам асосий бойлик бўлиб, ер фондида алоҳида аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси ер фонди ерлардан фойдаланиш мақсади ва тартибига кўра ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, улар Республика Ер кодексининг 8-моддасига

асосан 8 та тоифага бўлинади. Куйида уларнинг тоифалар бўйича тақсимланиши келтирилган.

№	Ер фонди тоифалари	Умумий майдони		Шу жумладан, суғорилаиан ерлар	
		Жами	Фоизда	Жами	Фоизда
1	Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар	26 232,3	58,44	4 220,0	9,4
2	Аҳоли пункти ерлари	225,8	0,50	50,7	0,11
3	Саноат, транспорт, алоқа, муҳофаа ва бошқа мақсадларга мўлжалланган ерлар	767,7	1,71	12,5	0,03
4	Табиатни муҳофаза қилиш, соғломлаштириш ва рекреация мақсадларига мўлжалланган ерлар	3 222,7	7,18	0,6	0,001
5	Тарихий-маданий аҳамиятга молик ерлар	14,8	0,03		
6	Ўрмон фонди ерлари	11 738,1	26,15	45,6	0,10
7	Сув фонди ерлари	827,2	1,84	4,8	0,01
8	Захира ерлар	1 863,8	4,15	1,9	0,004
Жами ерлар		44 892,4	100,0	4 336,1	9,7

Ўзбекистон Республикасининг маъмурий чегарасидаги умумий ер майдони 2023 йил 1 январь ҳолатига жами ерлар 44 892,4 минг гектарни, шундан суғориладиган ерлар эса 4 336,1 минг гектарни ёки умумий ер майдонининг 9,7 фоизини ташкил қилади [2].

Ер ресурсларини бошқариш соҳасидаги мавжуд тизим фойдаланиш самарадорлиги ҳамда унинг рақобатбардошлигини кўтаришда креатив ёндошувларни излаб топиш, ташкилий - иқтисодий механизмларини такомиллаштиришни талаб этади. Бугунги кунда ер ресурсларини бошқаришни таҳлили шунини кўрсатадики, Ўзбекистонда бу борада янги ислохотларнинг амалга оширилатганлиги, иқтисодий ва экологик омилларнинг катта таъсири доирасида қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантиришда ҳам иқтисодий ҳам ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш, ер ресурсларини бошқариш самарадорлигини оширишда кечиктириб бўлмайдиган тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш эҳтиёжи борлигини кўрсатади.

Кейинги вақтларда ер ресурсларидан фойдаланиш, шунингдек, тупроқ унумдорлигини ошириш учун амалга оширилатган чора-тадбирлардан фойдаланиш самарадорлиги бўйича турли фикр, таклиф ва тавсиялар билдирилмоқда. Бизнинг фикримизча, ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги, шунингдек, иқтисодий самарадорликни аниқлашда муайян ер участкаси, керак бўлса дала контурлари бўйича сифат кўрсаткичларини ўзаро қиёслашга имкон берадиган усулларни иноватга олиш зарур.

Тадқиқот ишининг услубиёти ер ресурсларидан самарали фойдаланиш билан боғлиқ бўлган муносабатларни тизимли, диалектик ўзаро боғлиқликда тадқиқ қилишда намоён бўлади. Тадқиқотда ўзаро иқтисодий таҳлил, қиёсий таққослаш усулларидан фойдаланилди.

Ер ресурсларидан фойдаланиш механизмларини тубдан ислоҳ қилиш, улардан оқилона ва самарали фойдаланишни таъминлаш, иқтисодиёт тармоқларида ер тежовчи технологияларни жорий этишни қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш, шунингдек, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий тараққиётини барқарорлаштириш борасида мавжуд ер ресурсларидан самарали

фойдаланиш даражаси ҳамда ушбу тизимга инновацион, замонавий технологияларни олиб кириш ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда қишлоқ хўжалигини тартибга солиш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини рағбатлантириш борасида давлатнинг ислохотчилик ўрни ошиб бораётган бўлса-да, озиқ-овқат хавфсизлиги муаммоси тўлиғича ўз ечимини топаётгани йўқ.

Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги соҳасида банд бўлган ерлардан самарали фойдаланиш, суғориладиган ерларнинг қишлоқ хўжалиги айланмасидан чиқиб кетишининг олдини олиш борасида амалга оширилаётган ишлар етарлича эмас.

Шу боис билан биз қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни ташкил этиш бўйича қуйидаги йўналишларда чора-тадбирлар мажмуини таклиф этамиз:

- ақлли қишлоқ хўжалиги тизимини фаол жорий этиш ва улардан фойдаланиш;
- қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан самарали фойдаланиш учун ишлаб чиқариш омили сифатида ахборотлаштиришни кенг жорий этиш;
- қишлоқ хўжалигининг асосий табиий-иқтисодий ресурси сифатида ердан мувозанатли фойдаланишга қаратилган ташкилий, иқтисодий ва экологик механизмларнинг таъсирчанлигини кучайтириш.

Албатта, бундай қарашни амалга ошириш қишлоқ хўжалигидан оқилона фойдаланишга бағишланган давлат ва ва минтақавий даражада йўл хариталарини тузиш бўйича ишларни давом эттириш заруратини тақозо қилувчи тўлақонли институтсионал базани яратишни талаб қилади, бу эса агросаноат мажмуи эҳтиёжлари учун фойдаланилаётган ер майдонларини бошқаришда йўл қўйилиши мумкин бўлган хатолардан қочиш имконини беради.

Шу тариқа, қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни ташкил этиш бўйича таклиф этилаётган чора-тадбирлар мажмуи ер ресурсларидан оқилона фойдаланишни ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар мажмуини таъминлайди деган хулосага келиш мумкин.

Хулоса ва таклифлар.

Таклиф этилаётган чора-тадбирларни тизимли амалга ошириш қуйидаги натижаларга эришиш имконини беради:

- ер ресурсларининг ҳолатини сифат, миқдор ва ҳуқуқий жиҳатдан баҳолаш, шу асосда ернинг ҳолати тўғрисида долзарб ва ишончли маълумотларни шакллантириш;
- ердан виждонан ва самарали фойдаланувчилар қатламини яратиш;
- ердан фойдаланишнинг иқтисодий механизми самарадорлигини ошириш, уни инвестициялар учун янада жозибадор қилиш;
- ер солиғининг маҳаллий бюджетларга ундирилувчанлигини ошириш.

REFERENCES

1. <http://www.if24.ru/rural-farming-future-global-trend>
2. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида Миллий ҳисобот. 2023 й.
3. Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси. Тошкент, 1998 й.